

BIOLOGICAL SCIENCES

GENERAL CHARACTERISTICS OF PHYTOPATHOGENIC SPECIES OF FUNGAL BIOTA OF SOME MEDICINAL PLANTS FOUND IN THE FLORA OF TALYSH (AZERBAIJAN)

Sabiya Jabraylzadeh

Doc., Azerbaijan State Pedagogical University

Sanubar Aslanova

Ph.D., Azerbaijan State Pedagogical University

Gultekin Ismayilova

Azerbaijan State Pedagogical University

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИДОВ ГРИБНОЙ БИОТЫ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ОБНАРУЖЕННЫХ ВО ФЛОРЕ ТАЛЫША (АЗЕРБАЙДЖАН)

Сабия Джабраилзаде

Доцент, Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

Санубар Асланова

Кандидат биологических наук,

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

Гюльтекин Исмаилова

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

Abstract

As a result of the studies, the mycobiota of some medicinal plants belonging to the Talysh flora was characterized by the species composition and characteristic features of phytopathogens involved in the formation of the mycobiota. It was established that 68 of the 84 species of fungi registered during the research belong to phytopathogens, and among them, for the first time in the conditions of Azerbaijan, the distribution of such species as *Phyllosticta asteris* Bres and *Ramularia trifoli* Jaap was determined. According to the mechanism of action of diseases caused by phytopathogens, 38.2% are necrotrophs, 32.4% are biotrophic fungi, 29.4% are hemibiotrophs.

Аннотация

В результате проведенных исследований микобиота некоторых лекарственных растений, относящихся к талышской флоре, охарактеризована по видовому составу и характерным особенностям фитопатогенов, участвующих в формировании микобиоты. Установлено, что 68 из 84 зарегистрированных в ходе исследований видов грибов относятся к фитопатогенам, причем среди них впервые в условиях Азербайджана определено распространение таких видов, как *Phyllosticta asteris* Bres и *Ramularia trifoli* Jaap. По механизму действия заболеваний, вызываемых фитопатогенами, 38,2% составляют некротрофы, 32,4% - грибы-биотрофы, 29,4% - гемибиотрофы.

Keywords: medicinal plants, mycobiota, phytopathogenic fungi, necrotrophs, hemibiotrophs and fungal-biotrophs

Ключевые слова: лекарственные растения, микобиота, фитопатогенные грибы, некротрофы, гемибиотрофы и грибы-биотрофы.

Грибы являются одним из постоянных компонентов гетеротрофного блока любой экосистемы с органическими веществами, являются наиболее активными участниками происходящих там различных экологических процессов, играют важную роль как в природе, так и в жизни человека и их роль оценивается как отрицательно, так и положительно с практической точки зрения [14, 16]. Так, если, с одной стороны, грибы давно привлекли к себе внимание, прежде чем как производители биологически активных веществ различного назначения (пищевые, кормовые, лекарственные и т. д.) они совершают. Хотя патологии, вызываемые грибами, имеют важное значение с точки зрения регуляции биоразнообразия в природе, вызываемые ими патоло-

гии охватывают весь спектр живого, и результатом этих патологий является значительное изменение целевых характеристик (здоровья, декоративности, питания, продуктивность и др.), а в ряде случаев полная утрата жизнеспособности [21] заставляет постоянно помнить об этом вопросе. Так вот, эти изменения, потеря жизненных сил и другие неприятные ситуации сопровождаются потерей миллионов тонн продукции. В современную эпоху, то есть в ситуации, когда во многих регионах мира люди явно ощущают нехватку продовольствия, нехватку сырья для промышленности и т. д., это недопустимо. Неслучайно грибы стали предметом различных аспектов исследований, и в результате проведенных исследований получен ряд важных

результатов, позволяющих ограничить или полностью исключить их вредную активность. Однако изменение экологической ситуации время от времени, усиление антропогенного воздействия на окружающую среду приводит к снижению эффективности получаемых результатов, формированию персистентных форм возбудителей (резистентности), вследствие чего что делает неизбежным постоянно держать эти вопросы в центре внимания, постоянно их всесторонне изучать.

Азербайджанская Республика обладает чрезвычайно богатыми и красочными растительными ресурсами, в природном мире Азербайджана они представлены около 5000 видами. Среди этих растений весьма ценны также растения различного назначения, например кормового, лекарственного, технического, декоративного, малярного, декоративного и т. д. Например, 1547 видов растений, входящих во флору Азербайджана, являются лекарственными, а 800 видов относятся к эфиромасличным растениям [1]. Среди них виды, включенные в мировую фармакопею. Проведен ряд научных работ, посвященных их изучению, уточнен видовой состав их микобиоты, экотрофные связи, а также микологические параметры, на которые следует обращать внимание при их использовании [4, 11, 15, 19]. Тем не менее изучение микобиоты типичных сегодня для Азербайджана растений, прежде всего тех, которые вызывают у них различные патологии, нельзя считать комплексными. Хотя бы по той причине, что структура фитопатогенов, участвующих в формировании микобиоты любой группы растений, входящих сегодня во флору Азербайджана, систематизация по вызываемым ими патологиям, а также степень уязвимости отдельных видов в Азербайджане всесторонне не изучена.

Учитывая это, целью представленной научной работы является характеристика фитопатогенов, участвующих в формировании микобиоты лекарственных растений, распространенных в экологически различных районах Азербайджана, в зависимости от конкретных заболеваний, которые они вызывают.

Образцы для исследования были взяты у ряда лекарственных растений, распространенных во флоре Талыша. (*Agropyrum repens*, *Anethum graveolens*, *Artemisia vulgaris*, *Calendula officinalis*, *Cucurbita pepo*, *Foeniculum vulgare*, *Heliantus annuus*, *Laurus nobilis*, *Malva sylvestris*, *Mentha piperita*, *Ocimum basilicum*, *Ribes rubrum*, *Rosa L.*, *Rozmarinus officinalis*, *Trifolium partense*, *Zea mays*)

Отбор проб проводился плановым маршрутным методом [9] и по пробам отбирали грибы из надземных частей растений (стебля, листа, цветка и плодов).

При экстракции грибов в чистую культуру ее проводили на стандартных питательных средах (агаризованный солодовый сок, агар Сабуро, Картофельный агар и др.) по классическим микологическим методам [6].

При идентификации грибов использовали определители, основанные на культурально-морфологических и физиологических признаках [3, 8, 12-13, 18, 22].

Хотя в исследованиях были отобраны как дикорастущие, так и культурные лекарственные растения, контакт с микроорганизмами неизбежен для обоих видов растений. Таким образом, естественные и окультуренные агроценозы, в которых они распространены, осуществляются в микробиологически нестерильных, то есть открытых условиях, что делает неизбежным их контакт с микроорганизмами, в том числе с грибами. Это подтвердил и анализ проб, взятых с лекарственных растений на исследуемой территории. Так, анализ более 100 образцов, взятых с растений, определил распределение грибов в каждом из них, в результате из образцов было выделено 170 чистых культур, при идентификации установлена их принадлежность к 84 видам реальных грибов (Таблица 1.). Как видно, большая часть зарегистрированных грибов, т.е. 732,6% принадлежит к Ascomycota, 20,2% к Basidiomycota и 7,2% к Mucormyceta.

Таблица 1.

Отдел	Класс	Порядок	Семейство	Род	Вид
<i>Mucormycota</i>	1	1	2	2	6
<i>Ascomycota</i>	5	11	17	18	62
<i>Bazidiomycota</i>	3	3	3	5	16
Всего	9	15	22	25	84

На основании личных наблюдений и данных литературы установлено, что из 84 зарегистрированных видов 72 относятся к фитопатогенам и вызывают различные патологии у растений, среди которых имеются виды грибов, относящиеся к разным группам, вследствие экотрофных связей. Точнее, среди грибов, относящихся к фитопатогенам, наряду с видами, относящимися к истинным биотрофам, есть такие, биотрофность которых не соответствует действительности, то есть факультативы, причем последние представлены в большем количестве.

Следует отметить, что между разными живыми существами, в том числе растениями и грибами, сложились разнообразные взаимоотношения, одним из которых является паразитизм [10]. Одним из проявлений такого отношения являются заболевания растений, вызываемые грибами. Грибы отличаются от других болезнетворных организмов по числу заболеваний, которые они вызывают у растений, и уровню наносимого ими ущерба, а по симптомам поражения их обычно делят на 3 группы (грибы-биотрофы, некротрофы и гемибиотрофы). заболевания, которые они вызывают, и механизм действия [5]. Поскольку данная группировка важна

как для характера заболевания, вызываемого грибами, так и для степени опасности, было признано целесообразным охарактеризовать зарегистрированные в исследованиях фитопатогенные грибы именно с этого аспекта.

Среди зарегистрированных в исследованиях фитопатогенных грибов, фитопатогенность которых подтверждена как нами, так и литературными данными, тип относится к некротрофам. И те, кто соответствует этой характеристике: *Alternaria* (*A. alternata*, *A. calendulae*, *A. helianthi*, *A. solani*, *A. tenuis*), *Aschocyta* (*A. anethicola*, *A. fabae*, *A. pinodes*, *A. sojicota*), *Cercospora* (*C. calendulae*, *C. fabae*, *C. helianthii*, *C. medicagnis*, *C. sojina*), *Colletotrichum* (*C. atromentarium*, *C. circians*, *C. trifolii*), *Ramularia* (*R. medicagnis*, *R. trifolii*), *Rhisoctonia* (*Rh. solani*), *Septoria* (к таким родам можно отнести *S. astericola*, *S. helianthi*, *S. Ribis*, *S. trifolii*), *Thielaviopsis* (*Th. bazicola*), *Trichotectum* (*T. roseum*). Всего число видов грибов, принадлежащих к этим родам, равно 26, что составляет 38,2% всех зарегистрированных фитопатогенных грибов. Характерной особенностью этих грибов является то, что в метаболиты, которые они производят в результате своей жизнедеятельности, входят токсичные вещества, вызывающие разрушение растительных клеток.

Зарегистрированные в ходе исследований *Cronartium* (*C. ribicola*), *Eryshiphe* (*E. communis*, *E. cichoracearum*, *E. trifolii*), *Phragmidium* (*Ph. rosae-pimpinellifolia*, *Ph. rubi-idaei*) относятся ко второй группе, то есть грибы-биотрофы, *Ph. subcorticium*) *Podosphaera* (*P. fusca*, *P. pannosa*, *P. xanthii*), *Puccinia* (*P. coronata*, *P. cynodontis*, *P. helianthi*, *P. malvacearum*, *P. recondite*, *P. Ribesicarius*), *Uromyces* (*U. appendiculatus*, *U. striatus*, *U. trifolii-repentis*, *U. trifolii*) и *Ustilago* (*U. cynodontis*, *U. zaeae*) можно отнести к 22 видам, которые составляет 32,4% от общего количества фитопатогенов. Характерной особенностью этих грибов является то, что свою патогенную деятельность они осуществляют не через токсины, вырабатываемые ими в качестве некротрофов, а поступают синтезируемые ими вещества в растительную клетку, что ослабляет ее иммунную систему, через структуры, образующиеся как средства заражения. (например, аппрессории).

Среди зарегистрированных в исследованиях грибов обнаружены гемибиотрофы, в том числе *Botrytis* (*B. cinerea*), *Fusarium* (*F. avenacum*, *F. gibbosum*, *F. oxysporium*, *F. semitectum*, *F. solani*, *F. verticillioides*), *Gibberella* (*G. fujikuroi*), *Helminthosporium* (*H. mayds*), *Phoma* (*Ph. destructiva*, *Ph. herbarum*, *Ph. medicaginis*), *Phyllosticta* (*Ph. asteris*, *Ph. cucurbitacearum*, *Ph. trifolii*), *склеротинии* (*S. sclerotiorum*, *S. Включены роды .trifoliorum*), *Stemphilium* (*S. botryosum*, *S. ilicis*) и *Verticillium* (*V. alboartrum*, *V. dahliae*), число видов в которых равно 20. Грибы этой группы, составляющие 29,4% от общего числа фитопатогенов, по своим характерным особенностям отличаются как от биотрофов, так и от некротрофов. И так, хотя заболевания, вызываемые этими грибами, имеют

форму пятен, если они на определенном этапе своей жизни используют в качестве источника питания клетки живых растений, а на определенном этапе они могут использовать остатки погибших тела, типичные для других живых существ, удовлетворяющие их потребности в органических веществах.

Следует отметить, что подавляющее большинство всех зарегистрированных в ходе исследований грибов – это виды, зафиксированные в ходе исследований, проведенных в Азербайджане, однако этого мнения нельзя сказать о таких видах грибов, как *Phyllosticta asteris* Bres и *Ramularia trifoli* Jaar. Таким образом, отсутствуют исследовательские материалы, подтверждающие распространение этих грибов за 30 лет исследований в условиях Азербайджана.

Преобладание некротрофов среди фитопатогенов, относящихся к флоре Азербайджана и участвующих в формировании микобиоты лекарственных растений, изученных преимущественно во флоре Талыша, не считается благоприятным с точки зрения фитосанитарной ситуации. Таким образом, эти грибы могут питаться как сапротрофами, так и биотрофами и по этой причине могут продолжать свою патогенную деятельность в течение более длительного периода времени, хотя и с перерывами. Потому что нехватка еды для них не так уж трудна по сравнению с другими. Сравнительно высокий удельный вес биотрофов среди зарегистрированных грибов означает, что эпифитотия вызываемых ими заболеваний маловероятна, особенно в природных ценозах, поскольку многие из них обладают субстратной специфичностью и широкого распространения в природных ценозах не происходит. Гемибиотрофы, как и некротрофы, можно считать в этом отношении более опасными, поскольку большинство из них являются универсальными возбудителями, а популяция растений-хозяев насчитывает даже сотни видов. Все это, держать в центре внимания грибы, соответствующие этому признаку, и готовить против них профилактические меры, должно быть одной из главных задач. Так, собранные лекарственные растения используются при лечении различных заболеваний во многих народных лекарствах, причем большинство из них применяются без термической обработки.

Таким образом, в результате проведенных исследований стало ясно, что фитопатогены также принимают активное участие в формировании микобиоты некоторых лекарственных растений, распространенных во флоре Талыша, причем среди них все группы, различающиеся по механизму действия патологий, которые они вызывают. причина найдена. Таким образом, установлено, что 38,2% грибов, участвующих в формировании микобиоты изучаемых лекарственных растений, являются некротрофами, 32,4% - грибами-биотрофами и 29,4% - гемибиотрофами.

References

1. Атлас экономически значимых растений и вредных объектов России и сопредельных государств.// <http://www.agroatlas.ru/diseases>
2. Bakshaliyeva, K. F., Namazov, N. R., Jabrailzade, S. M., Yusifova, A. A., & Rzaeva, A. L. (2020). Ecophysiological Features of Toxigenic Fungi Prevalent in Different Biotopes of Azerbaijan. *Biointerface Research in Applied Chemistry (Romania)*, 10(6), 6773.
3. Гаджиева Н.Ш., Рзаева А.Л., Юсифова А.А., Мурадова С.М., Намазов Н.Р., Мамедова М.М. Видовой состав грибов, распространенных в лекарственных растениях Азербайджана // *Научный альманах*, 2020, № 3-2(65), с.39-43
4. Gasimova, G., Sultanova, N., Muradov, P., Jabrailzade, S., & Namazov, N. (2020). Posibles usos de los árboles nativos en el paisaje urbano de Azerbaiyán para la resistencia a las enfermedades fúngicas. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 8(2), 231-240.
5. Aslanova, S. (2023). *Petrosimonia brachiatæ* and *Suaedeta confusæ* formations distributed in the territory of Azerbaijan. *AS-Proceedings*, 1(5), 3.
6. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).
7. Дьяков, Ю. Т., Еланский С. Н. *Общая фитопатология: учеб. пособие для академического бакалавриата*. -М. : Издательство Юрайт, -2016. -230с.
8. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.
9. Методы экспериментальной микологии/Под ред. Билай В.И. Киев: Наукова думка, 1982, 500с.
10. Овчаренко Н.С. Грибы на ароматических и лекарственных растениях, культивируемых в Крыму.// *Труды Никитского ботанического сада*, 2011, т.133, с.62-88
11. Aslanova S. (2019) Flora and vegetation of the mountainous part of Lankaran. p.238
12. Саттон, Д., Фотергилл А., Риналди М. *Определитель патогенных и условно патогенных грибов*.М.:Мир, 2001, 486с.
13. Томашевич, М.А. *Формирование патоконплексов растений при интродукции в Сибири: диссертация д.б.н./-Новосибирск*, 2015, -с.462
14. *Фундаментальная фитопатология/под редакции Ю.Т.Дьяков*. -М.:КРАСАНД, -2012, -512с.
15. Гурбанов, Э. М., & Асланова, С. Ш. (2013). *НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ГОРНОЙ ЧАСТИ ЛЕНКОРАНИ*. Географическая среда и живые системы, (2), 21-24.
16. Booth C. *The genus Fuzarium*. *Common. Mycol. Inst., Kew*, 1971, 608p.
17. Ellis, M.B., Ellis J.P. *Microfungi on Land plants. An identification Handbook*. -London:Helm, -1987, -819p.
18. Aslanova S & Asadova B (2023) Flora and fauna of Azerbaijan. p. 346
19. Fraç, M., Hannula S.E., Beřka M. et al. Fungal Biodiversity and Their Role in Soil Health // *Front. Microbiol.*, -2018, 9:707. doi: 10.3389/fmicb.2018.00707
20. Gasimova G., Sultanova N., Muradov P., Jabrailzade S., Namazov N. Prospective uses of relict trees in the urban landscaping of Azerbaijan for resistance to fungal disease // *Revista Cubana de Ciencias Forestales (Cuba)*, 2020, 8(2), p. 231-240.
21. Hawksworth DL, Lücking R. 2017. Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species. *Microbiol Spectrum* 5(4):FUNK-0052-2016. doi:10.1128/microbiolspec.FUNK-0052-2016.
22. Jain, A., Sarsaiya S., Wu Q. et al.. A review of plant leaf fungal diseases and its environment speciation// *Bioengineered.*, -2019, v.10(1), -p.409-424.
23. Kirk, P. M. Et al. *Dictionary of the fungi*, 10th edn. CABI publishing – Wallingford(UK), -2008, -600p.
24. Aslanova, S. (2024). Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*, 10(2), 38-46. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/99/04>
25. Naranjo-Ortiz, M.A., Gabaldón, T. Fungal evolution: major ecological adaptations and evolutionary transitions.//*Biol Rev Camb Philos Soc.*, -2019, v.94(4), -p.1443-1476.
26. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-ETALIS-CAETUM-FESTUCOSUM FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 126.
27. Samson R.A., Pitt J.I. *Integration of modern taxonomic methods for Penicillium and Aspergillus classification*. Amsterdam: Harwood Publishers, 2000, 510p.
28. Gurbanov, E. M. (2009). *Systematics of higher plants*. Baku: BGU, 429.
29. Гурбанов, Э. (2007). *Флора и растительность атропатанской провинции:(в пределах Азербайджанской Республики)*. Elm.
30. Muradov, P. Z., Gasimova, G. C., Namazov, N. R., Sultanova, N. H., & Jabrailzade, S. M. (2020). Comparative Study Of Mycobiota Of Some Relict Plants Included To The Flora Of Azerbaijan. *Journal of Complementary Medicine Research (USA)*, 11(2), 227-231.
31. Muradova, S. M., & Jabrailzade, S. M. (2023). Toxic effect metabolites of micromycetes spread in Azerbaijan.